

Préparez votre équipe à la Science Ouverte - **PRATIQUES DE “SCIENCE OUVERTE” POUR LES EQUIPES DE RECHERCHE**

Bienvenue dans “Votre parcours pour la Science Ouverte”!

Développez et utilisez des pratiques de “Science Ouverte” pour votre laboratoire/équipe de recherche. Utilisez ces conseils pour améliorer les pratiques de gestion des données et des logiciels de votre équipe afin de favoriser la science ouverte. Inscrivez-les dans la charte de pratiques “Science Ouverte” de votre équipe.

Audience cible

Principale: Equipes et/ou responsables de projets

Secondaire: Equipes et/ou chercheur.es
dans le cadre de projets

Cette check-liste est générique et devra être ajustée en fonction des exigences de votre établissement, laboratoire, équipe de recherche et/ou financeur.

La charte de pratiques “Science Ouverte” pourra inclure les attentes en matière de:

- A. [Composition de l'équipe](#)
- B. [Collaboration, transparence et ouverture](#)
- C. [Tâches et responsabilités au sein l'équipe](#)
- D. [Communication au sein de l'équipe](#)
- E. [Partage des objets numériques](#)

A. CONSTRUISEZ UNE ÉQUIPE BASEE SUR LA CONFIANCE, DES ATTENTES RECIPROQUES ET UN CODE DE CONDUITE

1. **Co-construisez l'équipe.** La diversité dans la composition des équipes favorise les découvertes scientifiques à fort impact:
 - a. Assurez-vous que les membres de l'équipe possèdent les compétences nécessaires pour soutenir les objectifs de vos recherches.
 - b. Veillez à l'équilibre entre genres, origine populationnelle/ethnie, expérience, origine géographique, discipline scientifique et stade de carrière, pour élargir vos perspectives.
 - c. Assurez vous que les membres de l'équipe aient des rôles actifs dans la création de passerelles entre disciplines, dans l'archivage des produits de la recherche et dans le leadership des projets.
2. **Élaborez une charte de pratiques “Science Ouverte” pour le projet de l'équipe.** Utilisez ces conseils pour développer des pratiques communes que l'équipe devra s'efforcer de suivre:

- a. Assurez-vous que les membres de l'équipe valident la charte "Science Ouverte" et s'y conforment ainsi qu'aux recommandations établies par l'équipe. Tous les membres de l'équipe doivent connaître son emplacement, les attentes en matière d'adoption et les conséquences de la non-prise en compte des recommandations. Ces pratiques peuvent être intégrées dans le code de conduite de l'équipe (un exemple: [AGU's Scientific Integrity and Professional Ethics](#)).
 - b. Veillez à ce que les membres de l'équipe respectent les normes de leur communauté scientifique, nationales et internationales applicables à la conduite de projets de recherche et à la communication de leurs résultats, notamment concernant les droits de propriété intellectuelle. Voir section E.3 pour le cas des données sensibles.
3. **Prévoyez le temps nécessaire pour permettre à l'équipe de converger et de s'aligner sur le(s) objectif(s) commun(s) de recherche, sur les étapes nécessaires à la progression et sur les délais associés.** Revenez périodiquement sur ces aspects car les situations peuvent changer. Les membres d'une équipe peuvent avoir des intérêts différents à s'impliquer dans des travaux de recherche. La production de connaissances est généralement la première raison, mais cela peut également être associé au désir de développer des réseaux, des compétences, aux carrières des collaborateurs et/ou pour l'obtention d'une promotion. Améliorer la motivation de chaque membre de l'équipe et aligner les objectifs individuels sur les objectifs de l'équipe permettent d'augmenter les chances de succès.

B. COLLABORATION, TRANSPARENCE ET OUVERTURE AUTANT QUE POSSIBLE

1. **Favorisez la collaboration:** Créez des conditions pour que les membres de l'équipe établissent facilement des relations entre eux, favorisant la discussion, et augmentant l'interdisciplinarité et du même coup le potentiel d'innovation.
2. **Favorisez la transparence:** Partagez régulièrement le bilan des avancées de la recherche, les informations et les objets numériques sous forme de ressources communes du projet [[Check-liste « Outillez votre équipe pour la Science Ouverte »](#)]; Par exemple, les notes de réunions, les rapports d'avancement, les présentations, les enregistrements, et les objets numériques (avec des métadonnées pertinentes). Les objets numériques comprennent tous les fichiers numériques créés par l'équipe. Cela inclut notamment les résultats du projet partagés au-delà de l'équipe. Les objets numériques comprennent les jeux de données, les logiciels, les articles, les présentations ppt, etc...
3. **Favorisez l'ouverture:** Permettez à tous les membres de l'équipe de participer et d'être investis sur chaque aspect du projet.
 - a. L'ouverture nécessite de la transparence car elle permet de comprendre le travail des collaborateurs.rice.s nécessaire à la participation de chacun.e. C'est un excellent moyen d'aider les chercheur.e.s en début de carrière au travers de disciplines différentes, à atteindre plus facilement les objectifs du projet.
 - b. Tous les objets de recherche devraient être numériques pour favoriser un accès équitable. Pour les objets physiques tels que les échantillons, les informations relatives à ces objets doivent être numérisées.
 - c. Précisez les critères utilisés pour sélectionner les objets de recherche à partager. Par exemple, pour les jeux de données protégés, l'application de restrictions peut être nécessaire pour respecter les accords d'accès aux données.
 - d. Les équipes doivent avoir accès à tous les objets de recherche pertinents et bénéficier d'une formation et d'un soutien pour comprendre et utiliser ces objets.

- e. Il est attendu que tous les membres de l'équipe contribuent et que cette contribution soit reconnue.

C. DES TÂCHES ET DES RESPONSABILITÉS BIEN DÉFINIES DANS L'ÉQUIPE

Les tâches de l'équipe découlent des objectifs communs partagés et des moyens d'atteindre ces objectifs. Chaque projet nécessitera probablement un ensemble spécifique de tâches et de compétences pour atteindre ces objectifs; en conséquence, les membres de l'équipe doivent travailler ensemble pour définir les responsabilités individuelles.

1. **Veillez à ce que les responsabilités afférentes aux différentes tâches soient attribuées à un membre précis de l'équipe. Par exemple,**
 - a. L'élaboration d'un plan de gestion des données et des objets numériques (i.e., plan de gestion des données, PGD ou PGDN)
 - b. La répartition des tâches et des responsabilités
 - c. La gestion des objets numériques. Par exemple, les données, les logiciels...
 - d. Le contrôle de la qualité des objets numériques
 - e. La conservation et la gestion des archives du projet (y compris à long terme)
2. **Réviser périodiquement les tâches et leurs affectations.**
 - a. Réajustez-les et améliorez-les périodiquement
 - b. Réaffectez les responsabilités en fonction de l'évolution de la composition de l'équipe
 - c. Anticipez les défaillances possibles (par exemple, en prévoyant une personne de remplacement/réserve)
 - d. Invitez tous les membres intéressés à réviser les processus et les productions.

D. DÉFINIR UNE MÉTHODE POUR COMMUNIQUER EFFICACEMENT AU SEIN DE L'ÉQUIPE

Les équipes doivent s'appuyer sur des méthodes qui permettent une communication fluide et une bonne compréhension commune.

1. Établissez des points réguliers et des moments fixes pour les réunions et les discussions. Par exemple, des réunions récurrentes pour le leadership et pour les tâches de chaque groupe de travail (*Work Package*).
2. Si le groupe est multilingue, organisez les réunions en utilisant à la fois des discussions orales et des échanges via le *chat* (en cas de réunions virtuelles) pour faciliter les efforts de traduction. Les outils de transcription automatique peuvent être utiles (par exemple, Zoom Live Transcript, <https://otter.ai>).
3. Laissez suffisamment de temps pour que la communication s'établisse. Les méthodes de communication peuvent nécessiter des rappels au fur et à mesure de l'arrivée de nouveaux membres et du départ d'autres.
4. Veillez à ce que l'équipe dispose de suffisamment de temps pour nouer des relations plus personnelles, de préférence *de visu*, afin de renforcer la cohésion de l'équipe, la confiance et la collaboration à long terme. Par exemple, dans les projets de plus d'un an, il est possible d'envisager l'organisation d'un atelier en personne annuellement. Pour les équipes internationales, ces ateliers devraient idéalement se dérouler tour à tour dans chaque pays partenaire en tenant compte des coûts environnementaux.

5. Soyez reconnaissant de la contribution de chaque member: Pour diverses raisons, tous les membres ne fourniront pas le même niveau d'effort au même moment; Il est important d'encourager tous les efforts de chaque membre de l'équipe.

E. DÉTERMINER COMMENT ET A QUEL(S) MOMENT(S) CERTAINS DES OBJETS NUMÉRIQUES PEUVENT ÊTRE PARTAGÉS OUVERTEMENT

1. **Soyez flexible.** Les membres de l'équipe ne seront pas tous aussi à l'aise pour partager ouvertement leur travail au sein de l'équipe. Distinguez ce qui est nécessaire et ce qui est à encourager. Créez un environnement favorable aux commentaires et aux suggestions d'amélioration. Les objets numériques gagnent en qualité lorsqu'ils sont revus et améliorés par d'autres membres de l'équipe (et quand ce travail est reconnu publiquement). Pour plus d'informations sur les étapes d'archivage des objets numériques, voir la check-liste [« Développez des pratiques de sauvegarde dans l'équipe »](#).
2. **Gérez les informations relatives aux licences de données et/ou de logiciels, aux accords de transfert de données ou aux accords d'utilisation restreinte.** Lors de l'utilisation et de la réutilisation de données et/ou de logiciels, assurez-vous que les licences autorisent la réutilisation et que vous respectez tous les accords de transfert de données (le cas échéant).
 - a. Pour les données, les licences les plus ouvertes sont [CC0](#) et [CC BY 4.0](#) ([Plus d'informations ici](#)).
 - b. Pour les logiciels, privilégiez-le MIT ou [GNU GPLv3](#) ([Plus d'informations ici](#)).
 - c. Plus d'informations sur le suivi et la gestion des objets numériques dans la check-liste [« Développez des pratiques de sauvegarde dans l'équipe »](#)
3. **Respectez les lois protégeant les données sensibles.** Consultez votre comité d'éthique local, et/ou le/la Délégué.e à la protection des données de votre institution lors de la création ou de l'utilisation de données protégées ou sensibles. Par exemple, les données suivantes nécessiteront probablement une attention particulière (ainsi que des ressources faisant autorité en matière de pratiques éthiques) :
 - a. Données d'enquête, données géocodées, [UK Statistics Authority Ethical Considerations](#)
 - b. Informations d'identification personnelle, EU GDPR (à voir avec le/la Délégué.e à la protection des données de votre institution), [CNIL: US PII](#)
 - c. Données de santé, [US HIPAA ; INSERM](#)
 - d. Espèces protégées, [IUCN Red List](#)
 - e. Souveraineté des données autochtones [CARE Principles for Indigenous Data Governance](#), [Global Indigenous Data Alliance](#), [OCAP® \(Ownership Control Access and Possession\) English / Français](#)
 - f. Intelligence artificielle/apprentissage automatique ; voir [Assessment List Trustworthy AI](#) (Outil d'évaluation des systèmes d'IA de confiance de l'Alliance Européenne de l'IA)

Liens vers les check-listes connexes:

- [Check-liste « Présence numérique »](#)
- [Check-liste « Documentation et Citation des Données »](#)
- [Check-liste « Documentation et Citation des Logiciels »](#)
- [Check-liste « Outillez votre équipe pour la Science Ouverte »](#)
- [Check-liste « Développez des pratiques de sauvegarde dans l'équipe »](#)

PRÉPAREZ VOTRE ÉQUIPE À LA SCIENCE OUVERTE

Pour suggérer des mises à jour, svp envoyez un email à datahelp@agu.org. Incluez le DOI et le nom de la check-liste dans votre email, merci.

Pour citer cette check-liste: : David, Romain, Santos, Solange, Stall, Shelley, Specht, Alison, Corrêa, Pedro Luiz Pizzigatti, Machicao, Jeaneth, Miyairi, Nobuko, Murayama, Yasuhiro, O'Brien, Margaret, Wyborn, Lesley, Vellenich, Danton Ferreira, & Mabile, Laurence. Check-liste « Préparez votre équipe à la Science Ouverte ». Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7985782>

Traduction de l'anglais : Laurence Mabile, Romain David

